

RUBRICA PSIHOLOGULUI

Lilia **GRATI**

doctorandă, UPS I. Creangă din Chișinău

Stresul ocupațional în contextul cercetărilor actuale

Rezumat: Psihologia joacă un rol important în optimizarea performanțelor și a siguranței la locul de muncă, precum și în identificarea modalităților de creștere a nivelului de satisfacție individuală și de eficiență organizațională. În articol este elucidată esența stresului ocupațional în contextul cercetărilor actuale. La locul de muncă stresul apare ca urmare a lipsei resurselor psihice suficiente pentru a face față solicitărilor și exigențelor profesionale. În asemenea situații putem vorbi

despre stres ocupațional, sau stres în activitatea profesională. Uneori, stresul profesional este considerat ca având un caracter benefic pentru performanțele angajaților.

Cuvinte-cheie: stres, stres ocupațional, stres profesional, optimizarea performanțelor, siguranța la locul de muncă.

Abstract: Psychology plays an important role in optimizing performance and safety at work, as well as in identifying ways to increase the level of individual satisfaction and organizational efficiency. We elucidate the essence of occupational stress in the context of current relevant research. In the workplace stress occurs as a result of insufficient mental resources to cope with professional demands and requirements. In such situations we can talk about occupational stress, also known as stress in professional activity. Sometimes professional stress is considered to be beneficial for employee performance.

Keywords: stress, occupational stress, stress in professional activity, performance optimization, workplace safety.

Stresul reprezintă ansamblul de modificări care survin într-un organism ca urmare a unor influențe traumatice. Aceste schimbări constituie un veritabil șoc, care permite organismului, până la o anumită limită, să suporte consecințele fiziologice și psihice ce rezultă din acestea [Apud 3, p. 52].

Stresul apare ca un tip de răspuns psihofiziologic al organismului la agresiuni, pericole și amenințări. Este o reacție utilă, care pune organismul într-o situație de alarmă, trezește atenția, stimulează evaluarea și judecata, activează capacitatea de decizie, mobilizând, în felul acesta, forțele fizice și psihice de autoapărare.

Stresul ocupațional este una dintre numeroasele probleme cu care se confruntă societatea modernă. Fiind generat de viața profesională și de mediul muncii, are consecințe nemijlocite asupra activității profesionale, dar și asupra sănătății celor care prestează munca respectivă. În ultimii cincizeci de ani, s-a schimbat în profunzime natura societății, în general, și a locurilor de muncă, în special, în urma modificărilor explozive ale tehnologiilor, a penetrării agresive a proceselor de informatizare, dar și a modernizării sistemelor manageriale. Competiția economică dură, în care sunt antrenați în prezent contemporanii noștri, se consideră unul din semnele sau reacțiile generatoare a ceea ce în limbajul cotidian este cunoscut ca stres profesional sau stres ocupațional [5, p. 82].

Începând cu anii 1990, odată cu accentuarea globalizării, angajați din toată lumea au fost supuși unor situații tot mai stresante din cauza schimbărilor curente, care conduc la o creștere a insecurității posturilor și la o suprasolicitare la locul de muncă. După J. Cranwell-Ward, cele mai afectate organizații din perspectiva stresului perceput sunt cele care au ca obiect de activitate oferirea de servicii, cele care au suferit modificări tehnologice importante și cele care s-au restructurat

într-o măsură semnificativă [8, pp. 173-183].

Pornind de la definiția lui H. Selye, numit „părintele stresului”, și continuând cu definițiile recente date de cercetătorii în domeniu, identificăm mai mulți termeni și definiții asociate *stresului la locul de muncă*:

1. **Stresul ocupațional:** stare de tensiune, încordare și disconfort, determinată de agenți afectogeni cu semnificație negativă, de frustrare sau reprimare a unor stări de motivație, de dificultatea sau imposibilitatea rezolvării unor probleme [4].

2. **Stresul profesional:** un fenomen pluricausal și multidimensional, reflectat în răspunsurile psihofiziologice ale individului într-o anumită situație de muncă, manifestat prin dezechilibrul dintre solicitările impuse de muncă și capacitatea obiectivă sau doar subiectivă a omului de a le face față [2, p. 124].

3. **Stresul organizațional:** o reacție emoțională, cognitivă, comportamentală și fiziologică la aspectele agresive și nocive ale specificului muncii, mediului de muncă și climatului organizațional; o stare caracterizată de niveluri ridicate de stres și adesea prin sentimentul de neputință în soluționarea sarcinilor [7].

4. **Burnout: epuizare fizică și mentală,** care determină crearea unei imagini proprii nefavorabile, o atitudine negativistă la locul de muncă, o renunțare, în cele din urmă, la implicare personală. Termenul denumește sindromul stresului cronic la locul de muncă. Este descris ca un proces ce se dezvoltă lent, fără simptome specifice, cauzat de implicarea pe termen lung în situații solicitante, soldându-se cu epuizare emoțională și retragere socială.

În acest context, studiul stresului ocupațional (profesional) prezintă o importanță deosebită atât pentru fizio-

logi și clinicieni, cât și pentru sociologi și organizatori de activități productive, în vederea creării condițiilor optime de muncă și a realizării unui randament maxim cu păstrarea echilibrului psihofiziologic al individului [Apud 6].

Stresul ocupațional este cercetat la interferența mai multor domenii (psihologia muncii, psihologia organizațională, psihologia personalului, psihologia managerială, psihologia carierei profesionale, psihologia clinică, psihologia medicală, psihologia stresului, psihologia sănătății, psihologia igienei mentale).

Stresul ocupațional are drept cauze următoarele:

- recompense inadecvate (salarii scăzute, perspective slabe), frecvente schimburi de noapte, muncă fără sens, schimbare tehnologică, prea multă muncă în unitatea de timp, schimbări ce pretind noi abilități, prea puțin timp pentru efectuarea unui lucru de calitate, prea puține ocazii de a învăța lucruri noi, prea multe ședințe, colegi de muncă incompetenți;
- conducerea autocratică, un șef cu un stil dur de comunicare, deficiență în conducere pe timp de criză, subordonări multiple, descriere imprecisă a responsabilităților și a procesului de muncă, responsabilitate fără autoritate adecvată, situații conflictuale cu șeful, relații tensionate cu colegii;
- lipsa de intimitate;
- clienți ostili;
- factori de mediu (toxicitate, frig, temperatură ridicată);
- factori psihologici (atmosferă ostilă, mediu izolat, hărțuire) etc. [1, p. 295].

Tabelul 1. Definiții ale stresului ocupațional (profesional)

Beehr și Newman, 1985	condiție rezultată din interacțiunea dintre oameni și slujbele lor; schimbări înăuntrul oamenilor, care îi forțează să se abată de la funcționarea normală
Karasek și Theorell, 1990	raportul între solicitările mediului și autocontrolul personal
Siegrist, 1996	fenomen ce apare în urma unui dezechilibru între efort și recompensă
Sava, 2004	urmare a unor resurse psihice insuficiente pentru a face față exigențelor profesionale
Rime, 2007	traumatisme emoționale la locul de muncă cu anumite consecințe psihologice și fiziologice
Moreau, 2007	răspuns interior la agentul sau evenimentul stresant exterior
Manitara, 2009	supratensiune din cauza concentrării asupra unei probleme concrete, situație marcată de un surplus de lucru, ce creează tensiuni interioare
Massoudi, 2009	fenomen social și manifestare patologică, care necesită metode terapeutice moderne individuale
Stora, 2010	fenomen al secolului al XX-lea, manifestat în activitatea individuală și profesională.
Lefebvre, Poirot, 2011	factor major în provocarea riscului psihosocial la locul de muncă, creând dificultăți individuale și profesionale
Șova, 2014	incapacitate de rezistență la solicitările factorilor de decizie; dezechilibru între recursiunile obiective ale mediului educațional, posibilitățile profesionale ale cadrelor didactice și rezultatele înregistrate

În acest din urmă context, cel al activității profesionale ce presupune servicii oferite în contact direct cu beneficiarii, poate apărea sindromul epuizării (în engleză, *burnout*). O prezentare mai tehnică a sindromului epuizării a fost făcută de Maslach și Jackson (1986): „un sindrom ce are trei dimensiuni”: a) depersonalizarea – persoana se distanțează de ceilalți, pe care începe să-i vadă impersonal; b) reducerea realizărilor personale; c) epuizare emoțională – persoana se simte golită de resurse emoționale personale și devine foarte vulnerabilă la stresori.

Starea de burnout este cauzată de expunerea la stresul profesional și, adesea, este însoțită de depresie. Cercetătorul Meier o descrie drept starea în care individul nu mai așteaptă recompense de la locul de muncă și nici satisfacții deosebite (sau, dimpotrivă, se așteaptă chiar la pedepse), deoarece nu-și mai evaluează pozitiv efortul și competența personală. Deseori, aceasta se instalează la persoanele antrenate în activități profesionale care impun relaționarea intensă cu clienții/beneficiarii (avocați, personal medical, profesori etc.). Promotorii noțiunii de *burnout* au identificat cel puțin trei elemente prin care îl diferențiază de *stresul ocupațional*.

Tabelul 2. Diferențierea dintre stresul ocupațional și burnout [9, pp. 311-346]

Stresul ocupațional	Burnout
Caracteristici	
1. Apare ori de câte ori sarcinile de muncă depășesc resursele adaptive ale angajaților.	1. Constituie faza finală a dezadaptării, datorată unui dezechilibru îndelungat între cerințe și resurse.
2. Nu întotdeauna conduce la atitudini și comportamente negative din partea angajaților.	2. Este asociat de fiecare dată cu trăiri negative.
3. Afectează pe oricine.	3. Apare doar la persoanele care și-au început cariera într-un mod foarte entuziast, având așteptări și obiective sporite, care ulterior nu s-au realizat.
Consecințe	
1. Aprofundarea sentimentului de dezamăgire ca urmare a lipsei de apreciere din partea celorlalți. 2. Mărirea numărului concediilor de boală. 3. Scăderea inițiativei etc.	1. Insatisfacția profesională, manifestată prin renunțare sau neimplicare, atât în munca în sine, cât în raporturile cu organizația. 2. Apariția unor conflicte la locul de muncă etc.

Printre cauzele cele mai obișnuite ale fenomenului de *burnout*, regăsim: muncă foarte solicitantă (cerințe crescute, proasta organizare a timpului, chiar lipsa calităților necesare pentru un anumit loc de muncă), inclusiv fără un scop precis; lipsa puterii de decizie la locul de muncă; un conflict puternic între valorile individuale și cele de la locul de muncă. Persoana nu crede în ceea ce face. Prin urmare, sindromul de epuizare emoțională poate fi considerat cel mult un tip special de stres ocupațional.

CONCLUZII

1. Activitatea profesională, ca modalitate esențială a existenței umane, desfășurată în baza unor criterii riguroase, la care nu se poate renunța în mod arbitrar, generează, în societatea contemporană tehnicizată, tot mai multe situații stresante.
2. Stresul ocupațional (profesional) suscită interes și pentru motivul că, în condițiile progresului tehnic continuu și în contrast cu acesta, se remarcă o suprasolicitare constantă a factorului om, prin sporirea volumului de informații pe care trebuie să le prelucreze/proceseze angajatul.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cosman D. Psihologie medicală. Iași: Polirom, 2010. 462 p.
2. Derevenco P., Anghel I., Băban A. Stresul în sănătate și boală. Cluj-Napoca: Dacia, 1992. 243 p.
3. Enăchescu C. Tratat de igienă mintală. București: EDP, 1996. 266 p.
4. Golu M. Bazele psihologiei generale. București: Editura Universitară, 2002. 718 p.
5. Pitariu H.-D. Stresul și sănătatea la locul de muncă. Modulul 5. În: Psihologia muncii: Pe: https://www.academia.edu/14147268/Universitatea_Babe%C5F_Bolyai (Accesat la 4.05.2021)
6. Pufan P. Psihologia muncii. București: EDP, 1978. 255 p.
7. Ursu M.-A. Stresul organizațional. Modalități de identificare, studiere, prevenire și combatere. Iași: Lumen, 2007. 123 p.
8. Broadbridge A. Retail managers: Their work stressors and coping strategies. În: Journal of Retailing and Consumer Services. Vol. 9 (3), 2002.
9. Schaufeli W.B., Buunk B.P. Professional Burnout. În: Schabracq M.J., Winnubst J.A., Cooper C.L. Handbook of Work and Health Psychology. New York: John Wiley & Sons Ltd, 1996.